

CORPO DI GUARDIA

CODDE PIETER JACOB SZ

(Amsterdam ante 1599 - ante 1678)

INVENTARIO: 272

MATERIA / TECNICA: olio su tavola

SCHEDA

Nel 1783 il principe Marcantonio IV Borghese acquistò dal mercante Giovanni de Rossi un gruppo di sette opere di artisti fiamminghi, tra i quali una 'Bambocciata piccola di P. de Code' debitamente identificata da Paola della Pergola col dipinto in esame (Della Pergola 1958; Eid. 1959). Nonostante la precisa descrizione riportata sulla ricevuta di pagamento, la tavola perse ben presto il nome del suo autore: l'opera, infatti, fu elencata nel *Fidecommisso* come 'Quadretto fiammingo' (Inv. Fid. 1833), debitamente restituita al catalogo di Pieter Codde solo nel 1883 quando Wilhelm von Bode (Bode 1883), in anticipo rispetto a un restauro del 1887 che ne rivelò la firma del pittore e la data di esecuzione - attribuì questo *Corpo di guardia* all'artista olandese.

Secondo Paola della Pergola (Ead. 1959) il dipinto 'di grande eleganza cromatica' sarebbe coevo a un *Ballo* di Codde, opera firmata e datata 1636 conservata presso il Museo Reale dell'Aja. Di fatto, come argomentato da Peter C. Sutton (in *Frans Hals* 1984) a proposito di un dipinto di Jacob Duck (*Soldati in partenza*, New York, H. Shickman Gallery), forse ispirato proprio alla composizione Borghese, queste rappresentazioni con *Corpi di guardia* ebbero un'enorme fortuna, attingendo molte spesso a un medesimo repertorio di immagini come ad esempio sembra confermare il dettaglio dell'uomo che impugna un'arma, derivato con tutta probabilità da un'incisione tratta dal volume *Wapenhandelinghe van Roers Musquetten ende Spiessen* (Den Haag, 1607) di Jacques de Gheyn.

L'opera, tradizionalmente collocata intorno al quarto decennio del XVII secolo (Bode 1883; per la datazione 1635-39 si veda Herrmann Fiore 2006), è stata ricondotta da Peter C. Sutton (in *Frans Hals* 1984) agli anni Sessanta, dopo aver messo in dubbio la lettura della data fatta dalla critica.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAFIA

- X. Barbier de Montault, *Les Musées et Galeries de Rome*, Rome 1870, p. 363;
- W. Bode, *Studien zur Geschichte der Holländischen Malerei*, Braunschweig 1883, p. 50;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 430;

- G. Morelli, *Italian Painters. Critical Studies of their Works. The Galleries of Munich and Dresden*, London 1893, p. 247;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 142;
- G. Lafenestre, E. Richtenberger, *La peinture en Europe. Rome. Les Musées, les Collections particulières, les Palais*, Paris 1905, p. 17;
- J. A. Rusconi, *La Villa, il Museo e la Galleria Borghese*, Bergamo 1906, p. 88;
- E. W. Moes, in U. Thieme, F. Becker, *Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler*, VII, 1912, p. 156;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 201;
- A. De Rinaldis, *Catalogo della Galleria Borghese*, Roma 1948, p. 79;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese in Roma*, Roma 1951, p. 51; *Mostra di Pittura Olandese del Seicento*, catalogo della mostra (Milano, Palazzo Reale; Roma, Palazzo delle Esposizioni 1954), organizzata da Ente Manifestazioni Milanesi, Milano 1954, p. 37, n. 32;
- P. Della Pergola, *Un acquisto di opere fiamminghe per la Galleria Borghese*, "Mededeelingen van het Nederlandsch. Historisch. Instituut te Rome", X, 1958, p. 34;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, p. 158, n. 227;
- P. C. Sutton, in *Von Frans Hals bis Vermeer*, catalogo della mostra (Philadelphia, Philadelphia Museum of Art, 1984), a cura di P.C. Sutton, Berlin 1984, p. 156, fig. 2;
- C. Stefani, in P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 360;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 92.

English version

GUARDHOUSE

CODDE PIETER JACOB SZ

(Amsterdam before 1599 - before 1678)

INVENTORY: 272

MEDIUM: oil on panel

COMMENTARY

In 1783 Prince Marcantonio IV Borghese purchased a group of seven works by Flemish artists from the merchant Giovanni de Rossi, including a 'small *bambocciata* by P. de Code', which Paola della Pergola (1958; 1959) rightly identified as the work in question. In spite of the precise indication of the artist on the payment receipt, the panel soon lost its true attribution: the 1833 *Inventario Fidecommissario* in fact listed it as a 'small Flemish work'. Only in 1883 did Wilhelm von Bode once again ascribe this *Guardhouse* to Pieter Codde, four years before a restoration operation revealed the Dutch painter's signature and date of execution.

According to Paola della Pergola (1959), this example of 'great chromatic elegance' is contemporary with Codde's *Merry Company with Masked Dancers*, signed and dated 1636, which is held today at the Mauritshuis in The Hague. Indeed, as Peter C. Sutton proposed (in *Frans Hals* 1984) with regard to a painting by Jacob Duck (*Interior of a Guardroom with Soldiers Preparing to Leave*, H. Shickman Gallery, New York) – which perhaps drew inspiration from the Borghese composition – such representations of guardhouses were enormously popular. Artists in fact seem to have drawn on a common repertoire of images for such paintings, as is apparently the case here of the detail of the man gripping the weapon, a motif which in all likelihood derived from an engraving in the volume *Wapenhandelinghe van Roers Musquetten ende Spiessen* (Den

Haag, 1607) by Jacques de Gheyn.

Traditionally dated to the 1630s (Bode 1883; for a dating to 1635-39 see Herrmann Fiore 2006), the execution of the work was moved back to the 1660s by Peter C. Sutton (in *Frans Hals* 1984), who called into question the chronology proposed by other critics.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAPHY

- X. Barbier de Montault, *Les Musées et Galeries de Rome*, Rome 1870, p. 363;
- W. Bode, *Studien zur Geschichte der Holländischen Malerei*, Braunschweig 1883, p. 50;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 430;
- G. Morelli, *Italian Painters. Critical Studies of their Works. The Galleries of Munich and Dresden*, London 1893, p. 247;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 142;
- G. Lafenestre, E. Richtenberger, *La peinture en Europe. Rome. Les Musées, les Collections particulières, les Palais*, Paris 1905, p. 17;
- J. A. Rusconi, *La Villa, il Museo e la Galleria Borghese*, Bergamo 1906, p. 88;
- E. W. Moes, in U. Thieme, F. Becker, *Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler*, VII, 1912, p. 156;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 201;
- A. De Rinaldis, *Catalogo della Galleria Borghese*, Roma 1948, p. 79;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese in Roma*, Roma 1951, p. 51; *Mostra di Pittura Olandese del Seicento*, catalogo della mostra (Milano, Palazzo Reale; Roma, Palazzo delle Esposizioni 1954), organizzata da Ente Manifestazioni Milanesi, Milano 1954, p. 37, n. 32;
- P. Della Pergola, *Un acquisto di opere fiamminghe per la Galleria Borghese*, "Mededeelingen van het Nederlândsch. Historisch. Instituut te Rome", X, 1958, p. 34;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, p. 158, n. 227;
- P. C. Sutton, in *Von Frans Hals bis Vermeer*, catalogo della mostra (Philadelphia, Philadelphia Museum of Art, 1984), a cura di P.C. Sutton, Berlin 1984, p. 156, fig. 2;
- C. Stefani, in P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 360;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 92.

